

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

JUSTCONSERVATION

Towards ‘just conservation’: linking theories and practices of justice in biodiversity conservation

Principal investigators: Brendan COLLSAET, ESPOL (FR)

Postdoc: Neil DAWSON, ESPOL (FR)

Start and finish: 2019-2023

Over the past three decades, biodiversity conservation has expanded, from a focus on nature preservation alone, to more ‘people-friendly’ approaches integrating objectives for both conservation and human well-being, as visible in the governance of protected areas and other conservation measures worldwide. The *JUSTCONSERVATION* project has analyzed how social and environmental justice concerns find support and integration in biodiversity conservation.

Context and objectives

Integrated approaches have not necessarily led to benefits to local people, giving rise to a further shift from a focus on economic development, to one on social justice.

This shift is gaining high-level attention in international environmental agreements and in conservation organizations, and requires the support of an intense research effort.

This research project analyzes how justice concerns find support and integration

in biodiversity conservation; a research need which is currently under-addressed. It asks:

- how different conceptualizations of justice and equity influence the governance of protected areas and other effective conservation measures, and
- to what extent and through what mechanisms the integration of social objectives in conservation governance influence conservation effectiveness.

Adopting a strong interdisciplinary approach and dialectically studying both theory and practice of justice in biodiversity conservation, it will (1) conceptualize the idea of just conservation by drawing on existing theories of social and environmental justice; by (2) using narrative synthesis to take stock of the dominant practices of justice mobilized by the conservation community, drawing on both quantitative and qualitative data on the governance of conservation extracted from relevant databases, existing empirical research and assessment tools used by conservation organizations; and (3) explore the convergences (or divergences) to thinking and acting about just conservation. The project fills a critical gap in current efforts to significantly advance the knowledge underpinning the pursuit of just and equitable conservation, which is critical to the achievement of both social and ecological objectives associated with conservation policies.

Methods and approaches used for the project

JUSTCONSERVATION has conducted an in-depth **synthesis of published, empirical studies of site-level conservation at the global scale, over a long timescale (50 years) and including a wide range of initiatives involving diverse actors and institutions**. The review has explored the state of knowledge about biodiversity conservation practice in terms of (i) the types of conservation interventions, (ii) the extent of involvement of Indigenous people and local communities in conservation governance, (iii) the ecological and social outcomes associated with conservation interventions, as well as factors influencing these outcomes, and (iv) the most prevalent justice issues arising from conservation, as well as the underlying drivers (root causes) reported in the literature. In addition, the data sheds light on where and by whom knowledge about conservation is produced, on the potential conflicts of interest in conservation research, and on how these characteristics might affect the outcomes reported.

Principal conclusions

Shown here for the first time in a strongly significant causal relationship based on a review of published evidence from 662 empirical studies of conservation initiatives over the 50 years from 1970-2020 at sites in 102 countries: effective conservation is dependent upon equitable governance, involving a central, leading role for Indigenous Peoples and Local Communities and recognition for their local customary institutions. **Our data shows that conservation interventions are not commonly led by Indigenous Peoples and Local Communities, but those that are tend to produce better social and ecological outcomes** than when they are excluded or have only partial involvement. Essentially, equitable governance and effective conservation go hand in hand, regardless of the region or type of ecosystem. However, inequity persists as most conservation initiatives, even in recent times, provide only low levels of community participation. Trends over the last 50 years indicate that change has been slow, with global conservation efforts still characterized by low levels of participation, representing a counterproductive disconnect that has endured between the standards and practices implemented on the ground.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

Our results imply that a major, rapid, global shift in the logics, design and implementation of conservation is urgently required. This shift is needed not only to respect human rights but also to harness the contributions of Indigenous Peoples and local communities for greater success in global conservation. Inversely, **there is no evidence to support conservation approaches based on strict protection and the exclusion of IPs and LCs, or even low levels of participation**. Hence, there is no justification for top-down decision-making in conservation in which Indigenous and local knowledge and institutions are marginalized. These findings are highly relevant for policies and initiatives aiming to address the biodiversity crisis such as the newly adopted Global Biodiversity Framework of the Convention on Biological Diversity, adopted in 2022.

CONSORTIUM MEMBERS:

F. BOOKER, IIED (UK) / J. KELLEHER, IUCN (CH) / B. LANG, GIZ (DE) / J. LOOS, Leuphana University Lüneburg (DE) / A. MARTIN, University of East Anglia (UK) / U. PASCUAL, Basque Centre for Climate Change (SP) / K. SENA, Egerton University, IPACC (KE) / P. SHERPA, Tribhuvan University (NP)

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

JUSTCONSERVATION

Vers une « conservation juste » : lier théories et pratiques de la justice dans la conservation de la biodiversité

Porteurs du projet : Brendan COLLSAET , Espol (FR)

Postdoctorant : Neil DAWSON, Espol (FR)

Début et fin du projet : 2019-2023

Au cours des trois dernières décennies, la conservation de la biodiversité s'est élargie, passant de la seule préservation de la nature à des approches plus « respectueuses des populations ». Cependant, ces approches intégrant à la fois des objectifs de conservation et de développement n'ont pas nécessairement bénéficié aux populations locales. Le projet *JustConservation* a analysé comment des enjeux de justice sociale et environnementale se concrétisent dans la conservation.

Contexte et objectifs

Il nous faut passer d'approches favorisant le développement économique à des approches œuvrant à la justice sociale. Cette évolution occupe une place importante dans les accords internationaux sur l'environnement et dans les organisations de conservation de biodiversité, et nécessite l'appui d'un effort intense de recherche.

Ce projet pose les questions suivantes :

- Comment différentes conceptualisations de la justice et de l'équité influencent-elles la gouvernance de la conservation ?

- Dans quelle mesure et par quels mécanismes l'intégration des objectifs sociaux dans la gouvernance de la conservation influence-t-elle l'efficacité de la conservation ?

Adoptant une approche interdisciplinaire forte et étudiant dialectiquement théories et pratiques de la justice dans la conservation, ce projet :

- conceptualise l'idée de la conservation juste en s'appuyant sur les théories existantes et émergentes de la justice sociale et environnementale ;
- utilise une approche de « synthèse narrative » pour faire le point sur les pratiques de justice mobilisées au sein de la communauté de conservation, en s'appuyant sur des données quantitatives et qualitatives sur la gouvernance de la conservation extraites des bases de données, de recherche empirique, et d'outils d'évaluations utilisés au sein des organisations de conservation ;
- explore les convergences (ou les divergences) à penser et agir la conservation juste.

Le projet contribue de façon significative aux connaissances qui sous-tendent la poursuite d'une conservation juste et équitable, essentielle à l'efficacité des politiques de conservation.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Le projet *JustConservation* a réalisé une **synthèse approfondie à l'échelle mondiale sur des études empiriques publiées sur la conservation locale, sur une longue période (50 ans) et comprenant un large éventail d'initiatives impliquant divers acteurs et institutions**. L'étude a exploré l'état des connaissances sur les pratiques de conservation de la biodiversité en termes (i) des types d'interventions de conservation, (ii) du degré d'implication des peuples autochtones et des communautés locales dans la gouvernance de la conservation, (iii) des résultats écologiques et sociaux associés aux interventions de conservation, ainsi que les facteurs influençant ces résultats, et (iv) des questions de justice les plus courantes découlant de la conservation, ainsi que les moteurs sous-jacents (causes profondes) signalés dans la littérature. En outre, les données mettent en lumière où et par qui les connaissances sur la conservation sont produites, les conflits d'intérêts potentiels dans la recherche sur la conservation et la manière dont ces caractéristiques peuvent affecter les résultats rapportés.

Principales conclusions

Pour la première fois, une relation causale a été établie sur la base d'un examen des données publiées dans 662 études empiriques portant sur des initiatives de conservation menées sur des sites dans 102 pays au cours des 50 dernières années (1970-2020) : une conservation efficace dépend d'une gouvernance équitable, avec un rôle central et de premier plan pour les peuples autochtones et les communautés locales, ainsi que la reconnaissance de leurs institutions coutumières locales. Nos données montrent que les interventions de conservation ne sont pas couramment dirigées par les populations autochtones et les communautés locales, mais celles qui le sont tendent à produire de meilleurs résultats sociaux et écologiques que lorsque ces populations sont exclues ou n'ont qu'une participation partielle. Une gouvernance équitable et une conservation efficace vont de pair, quelle que soit la région, le type d'écosystème ou le mode de conservation.

Cependant, l'inégalité persiste car la plupart des initiatives de conservation, même récentes, ne prévoient qu'une faible participation de ces communautés. Les tendances observées au cours des 50 dernières années indiquent que les changements ont été lents et que les efforts de conservation à l'échelle mondiale

se caractérisent toujours par de faibles niveaux de participation, ce qui représente un décalage contre-productif entre les normes internationales et les pratiques mises en œuvre sur le terrain.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

Nos résultats suggèrent **qu'un changement majeur, rapide et global dans les logiques, la conception et la mise en œuvre de la conservation est nécessaire**. Ce changement est nécessaire non seulement pour respecter les droits humains, mais aussi pour permettre aux peuples autochtones et des communautés locales de pleinement contribuer à la conservation au niveau mondial. **Les approches de la conservation fondées sur une protection stricte et sur l'exclusion des peuples autochtones et des communautés locales (ou sur une faible participation de leur part) ne sont pas soutenues par les études scientifiques**. Dès lors, la prise de décision « top-down » en matière de conservation, dans laquelle les connaissances et les institutions autochtones et locales sont marginalisées, n'a pas de base scientifique. Ces conclusions informent les politiques et les initiatives visant à résoudre la crise de la biodiversité, telles que le nouveau Cadre mondial pour la biodiversité de la Convention sur la diversité biologique, adopté en 2022.

PARTICIPANTS :

F. BOOKER, IIED (UK) / J. KELLEHER, IUCN (CH) / B. LANG, GIZ (DE) / J. LOOS, Leuphana University Lüneburg (DE) / A. MARTIN, University of East Anglia (UK) / U. PASCUAL, Basque Centre for Climate Change (SP) / K. SENA, Egerton University, IPACC (KE) / P. SHERPA, Tribhuvan University (NP)